

ENTRE PLATA, SALITRE Y MÁQUINAS: FAMILIAS AFRODESCENDIENTES EN EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA MINERÍA REGIONAL (TARAPACÁ, 1773-1874)¹

SILVER, SALTPETER, AND MACHINES: AFRO-DESCENDANT FAMILIES IN THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF REGIONAL MINING IN TARAPACA, 1773-1874

Damián Lo Chávez² y Carolina Cortés Silva³

La historiografía sobre la industrialización minera de Tarapacá construyó la imagen de una sociedad carente de agencia histórica, que trabajaba sus recursos mineros con vetustas técnicas coloniales. La presencia civilizadora de agentes extranjeros habría transformado este escenario histórico a partir de la modernización industrial sintetizada en las grandes oficinas salitreras maquinizadas. Proponemos un paradigma para comprender el desarrollo histórico de la minería en Tarapacá a partir de la expansión y crisis de un régimen productivo de carácter protoindustrial nacido a inicios del siglo XVIII y que persistió hasta avanzado el siglo XIX. El análisis microhistórico de la trayectoria de dos familias mineras con componente afrodescendiente permite comprender los diversos factores incidentes en la expansión, crisis y transformación de dicho régimen productivo, cuestionando la división artificial de la historia económica regional en minería metálica colonial y minería no metálica republicana. La experiencia histórica de los sujetos afrodescendientes libres y sus descendientes en la empresariedad minera tarapaqueña es un hecho inédito que permite comprender tanto el desarrollo minero regional como la movilidad social operada en sociedades coloniales de antiguo régimen que transitaron al orden republicano a partir de nuevas identidades construidas en torno al trabajo y la producción minera.

Palabras claves: minería, afrodescendientes, plata, salitre, Tarapacá.

The historiography of mining industrialization in Tarapacá has constructed the image of a society lacking historical agency, one that worked its mining resources with outdated colonial-era techniques. According to this view, the “civilizing” presence of foreign agents would have transformed this historical scenario through industrial modernization, embodied in large, mechanized saltpeter works. We propose a paradigm to understand the historical development of mining in Tarapacá based on the expansion and crisis of a proto-industrial productive regime that emerged in the early eighteenth century and persisted until the late nineteenth century. The microhistorical analysis of the trajectory of two mining families of Afro-descendant heritage allows us to identify the various factors involved in the expansion, crisis, and transformation of that productive regime, challenging the artificial division of regional economic history into colonial metallic mining and republican non-metallic mining. The historical experience of free Afro-descendant individuals and their descendants in Tarapacá’s mining entrepreneurship constitutes an unprecedented case that sheds light on both regional mining development and the social mobility that took place in colonial ancien régime societies transitioning to the republican order—processes in which new identities were constructed around mining labor and production

Key words: Mining, afro-descendants, silver, saltpeter, Tarapacá.

El Régimen Protoindustrial de Producción Minera y la Población Afrotarapaqueña

La Región de Tarapacá es conocida desde hace siglos por sus recursos mineros, el agreste clima desértico y su particular configuración geográfica.

Los límites de la provincia fijados son las cumbres de la Cordillera de los Andes por el este y el Océano Pacífico al oeste. Sus límites australes y septentrionales son el Río Loa y la Quebrada de Camarones, respectivamente. La provincia es rica en minerales metálicos y no metálicos distribuidos

¹ Una primera versión de este trabajo fue presentada en las Jornadas de Estudios Interdisciplinarios de la Colectividad Afrodescendiente y forma parte del dossier temático “Nuevas miradas hacia los estudios afrodescendientes en Chile y desde Hispanoamérica. Al cierre del primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)”, patrocinado por los proyectos Fondecyt-ANID Iniciación N° 11250071, Fondecyt-ANID Regular N° 11220055 y PIP-CONICET N° 11220200102548CO. Este manuscrito fue coordinado por los editores invitados Javiera Carmona Jiménez (Universidad de Tarapacá, Chile), Orlando Gabriel Morales (CONICET, Argentina) y Alejandra Fuentes González (Centro de Estudios Históricos y Humanidades, Universidad Bernardo O’Higgins, Chile), revisado por pares externos y editado por el Comité Editor de Chungara.

² Museo Regional de Iquique, Iquique, Chile. damianernesto.lo@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-1744-2513

³ Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. carolacortesilva@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-7516-702X

Recibido: enero 2025. Aceptado: julio 2025.

en las dos cordilleras, andina y costera, así como en las pampas ubicadas entre ambas. Estas se extienden como ensenadas al interior de la falda oriental de la Cordillera de la Costa y la superficie de la depresión intermedia, mayormente ocupada por la Pampa del Tamarugal. Esta llanura inclinada se extiende entre las quebradas de Tiliviche y Quillagua, espacio caracterizado por la presencia de recursos hídricos subterráneos, vegetación combustible y minerales no metálicos (Billinghurst 1886:14-16; Castro 2020:1-5; Méndez 2023:84-93). La Cordillera de la Costa contiene yacimientos de plata en diversos puntos de interés explotados en el pasado y las pampas albergan las calicheras, donde los nitratos se encuentran mezclados con tierra y sal común en formaciones rocosas llamadas caliches (Figura 1)¹.

La minería prehispánica está documentada en crónicas del periodo de contacto y registros arqueológicos, sin embargo, no tenemos certeza de su alcance y magnitud en la antigua Provincia de Turupaca, incorporada al Tawantinsuyu en la segunda mitad del siglo XV (Pizarro 1986 [1571]:191-192; Urbina 2014:223; Zori y Tropper 2010). La explotación del yacimiento conocido inicialmente como mineral de La Cruz -posteriormente denominado Huantajaya- se inició con la llegada de los primeros conquistadores, en el marco de las encomiendas concedidas en Arequipa hacia 1540, durante el proceso de conquista y consolidación del dominio español en el Virreinato del Perú (Glave y Díaz 2019:161; Trelles 1991:54-56, 68, 155). La temprana producción minera colonial concluyó tras la desaparición de estos pioneros. Las generaciones ulteriores de hispanos se dedicaron durante el siglo XVII a la explotación de la población indígena y esclavizada para la producción pesquera litoral o viñatera en quebradas y oasis, ambas actividades dadas como una periferia logística de la minería potosina (Aguilar y Cisternas 2013; Hidalgo y Díaz 1985:88; Hidalgo et al. 1999:191-192; Villalobos 1979:47-70).

Los datos sobre la refundación del asiento minero de Huantajaya son escasos y provienen generalmente de fuentes posteriores (Bustamante 1955:638). No obstante, hay constancia de que en 1701 fue creada la viceparroquia de Huantajaya² y en 1718 los mineros tarapaqueños registraron por primera vez plata en las Cajas Reales de Carangas, iniciando la compleja historia tributaria de los minerales tarapaqueños. La relevancia adquirida por estos atrajo la atención de las autoridades virreinales, especialmente durante la administración ilustrada de Antonio O'Brien.

Tarapacá era desde 1568 un tenientazgo dependiente del corregimiento de Arica hasta que las gestiones de O'Brien consiguieron que la Corona dispusiese su organización en un nuevo corregimiento en 1768 (Hidalgo 2009; Hidalgo y Castillo 2004). Entre 1765 y 1779 se incorporaron nuevos asientos al circuito de extracción, beneficio y circulación de la producción minera: plata y cobre en las alturas andinas de la Quebrada de Huatacondo, oro en la Quebrada del Loa y plata en Chanabaya, El Carmen, Santa Rosa, Yabricoya y Challacollo y salitre en las pampas (Lo 2024a:276, 2024b:703; Vilalobos 1979:150-157) (Figura 2)³.

Las técnicas de trabajo minero empleadas para descubrir vetas y yacimientos, refinar y finalmente obtener un producto transable como mercancía constituyen un factor relevante para comprender la naturaleza del régimen productivo de la minería regional. Los productores mineros tarapaqueños emplearon una diversidad de métodos de trabajo que constituyen una técnica minera mestiza, americana y surandina, que lejos de corresponder a un simple extractivismo, sintetizó en la praxis local el conocimiento minero indígena y el legado cultural renacentista europeo (Barragán 2018; Platt 2000).

Los mineros hispanos del siglo XVI emplearon hornos de fundición de inspiración europea -reverberos o tipo "dragón"- para el procesamiento de minerales de alta ley en zonas como Porco y Potosí, donde investigaciones arqueológicas han demostrado la coexistencia de estas tecnologías con hornos de viento indígenas (*huayrachinas*) utilizados también para fundir plomo y plata (Cohen et al. 2009:529, 531, 533-534). La introducción del método de amalgamación con mercurio, originalmente desarrollado en México por Bartolomé de Medina, fue adaptada al contexto andino por Pedro Fernández en 1571, transformando en profundidad el régimen productivo del Virreinato del Perú. Durante el siglo XVIII, este procedimiento se masificó en zonas como la Quebrada de Tarapacá, donde minerales de Huantajaya y Santa Rosa fueron beneficiados mediante azogue y registrados en la Caja Real de Carangas (Gavira 2009:388-391). La administración colonial regulaba el abastecimiento de mercurio y establecía proporciones técnicas para la fiscalización -como el uso de un quintal de azogue por cada 90 a 100 marcos de plata obtenidos-, lo que consolidó un sistema de producción protoindustrial que articuló

Figura 2. El puerto de Iquique, Huantajaya, Santa Rosa, El Carmen y Caleta Molle por Alejandro Bertrand, 1879.

The port of Iquique, Huantajaya, Santa Rosa, El Carmen and Caleta Molle. Illustration by Alejandro Bertrand, 1879.

conocimientos mineros indígenas, innovaciones técnicas europeas y estructuras fiscales virreinales (Gavira 2009:388-390; Lo 2024b; Noejovich 2001).

Las oficinas de beneficio minero articularon el conjunto de la economía regional y concentraron diversidad de oficios manuales, coordinados en una particular división manufacturera del trabajo. Estaban constituidas por un patio central donde tenían lugar las faenas y un perímetro amurallado donde se ubicaban almacenes, herrerías, establos, alojamientos y oratorios o capillas (Bakewell 1990:56). A mediados del siglo XVIII, las dificultades económicas impulsaron a una diversidad de productores a la explotación de minerales de baja ley. En este contexto, se conformó una red de oficinas de beneficio en la Pampa del Tamarugal, en las cuales sus propietarios implementaron el sistema de fondos de cobre sobre hornos empotrados diseñado por Alonso de Barba hacia 1609 en Potosí y difundido a partir del tratado *Arte de los Metales* (1770 [1640]). Las oficinas del Tamarugal llegaron a hegemonizar la producción minera regional, concentrando la producción de plata y propiciando la redistribución demográfica entre la Quebrada de

Tarapacá y la pampa a fines del mencionado siglo (Lo 2024b:699-704).

Sobre los orígenes de la minería salitrera, existe una versión desarrollada en estudios clásicos que persiste en la historiografía contemporánea. Según este relato, las primeras oficinas salitreras habrían surgido en el sector norte de la provincia a principios del siglo XIX. En Zapiga y Negreiros, mineros tarapaqueños y oscuros contrabandistas habrían refinado salitre para producir pólvora tanto con autorización de las autoridades virreinales como clandestina, dando un primer impulso a esta minería no metálica en la provincia (Bermúdez 1963:110; Billingham 1889:10; González 2016:56-59, 2023:16-17, 2024:50-51; Hernández 1930:1-5). Este relato se presenta como un consenso que urge discutir tanto por su dependencia de fuentes secundarias escritas a fines del siglo XIX como por existir documentación que registra producción de salitre en Tarapacá durante el siglo XVIII.

En el presente trabajo nos hemos inclinado metodológicamente por fuentes judiciales y notariales que documentan con mayor certeza la temprana minería

del salitre, la ubicación de las primeras explotaciones y la identidad de los primeros productores (Donoso 2018). Hacia 1765, un militar español radicado en Tarapacá, Santiago de Torres, aplicó el sistema de Barba, que empleaba en su oficina para procesar plata para refinar salitre en la Pampa del Tamarugal, sector del actual pueblo de La Tirana. A partir de la difusión de esta técnica surgieron las primeras oficinas tarapaqueñas productoras de salitre documentadas en registros notariales y judiciales. En 1782 el indígena Joseph Mamani y su socio-patrón, Joseph de Loayza, ambos de Pica, establecieron oficinas en la Pampa Perdiz, inmediata a Huantajaya. Mamani registró ventas de pólvora en 1784, comprobando que las oficinas proyectadas en su solicitud al corregidor efectivamente se plantificaron⁴. Poco después, Felipe Hidalgo, vecino de San Lorenzo de Tarapacá, cerró su oficina en el pueblo para instalarse en una de las calicheras primigenias, la Pampa de Cocina hacia 1785⁵.

En los dominios españoles, la fábrica de pólvora estuvo restringida al régimen de asientos. La producción de pólvora estaba concesionada a un fabricante privado -el asentista- autorizado por la Corona mediante una licencia específica y sometida a un estricto control estatal sobre la distribución del producto. En cambio, los productores de insumos esenciales como salitre, carbón y azufre contaban con libertad para ejercer su actividad, aunque tenían expresamente prohibido elaborar pólvora de forma autónoma. El régimen de asientos fue implantado en América en el siglo XVII para fortalecer la defensa militar y fomentar la producción minera. La libre producción de salitre derivó en un vacío jurídico que facilitaba la producción clandestina de pólvora en las provincias mineras. Este contexto define la primera etapa de la producción salitrera tarapaqueña entre 1764-1786. La administración borbónica dispuso estancar la producción salitrera, limitándola a productores autorizados que debían vender a los asentistas oficiales. El visitador Escobedo impuso este sistema en el Virreinato del Perú en 1786 y rechazó la solicitud de Hidalgo para producir pólvora legalmente, concentrando la fábrica de pólvora en Lima (Barriga 1941:212; Fernández 1988).

Entre 1786 y la legalización republicana de 1830, la minería salitrera atravesó una segunda etapa caracterizada por la coexistencia de producción legal y clandestina. Finalmente, la legalización de 1830 y la apertura comercial republicana del litoral tarapaqueño es una fase histórica tardía, correspondiente al declive de la larga minería preindustrial en el territorio. Entre las

labores autorizadas existen los registros documentales de la oficina Rincón de los Incurables, de Antonio Vernal y familia, formada en 1811⁶ y precursora del llamado cantón de Negreiros y de la exportación de caliche en bruto hacia la Provincia de Concepción en Chile por parte de Matías de la Fuente y Sebastián de Ugarriza entre 1809-1814 (González e Ibarra 2023). La producción clandestina y el contrabando eran imposibles de perseguir por las características del amplio desierto, los paupérrimos presupuestos de la administración fiscal y la complicidad de las autoridades locales y del gremio minero tarapaqueño, según un informe de la administración del estanco de la pólvora fechado en 1805⁷.

Los mineros tarapaqueños, agobiados por las deudas con los comerciantes habilitadores, limitados para adquirir azogue por la invasión napoleónica de España y el posterior monopolio Rothschild, se retiraron paulatinamente de las minas de plata (Platt 2016, 2023). No fue un abandono repentino, como demuestra la matrícula minera de 1833, el proyecto de fomento minero de Manuel Flores de 1839 y los padrones de contribuyentes y población de los años 1841-1845 para Huantajaya y Santa Rosa. Sin embargo, lo que la historiografía tradicional denomina *ciclo del salitre* no fue sino el viraje gradual del gremio minero forzado por la miseria y la escasez de medios desde la minería metálica a la no metálica en función de los costos de producción, sin transformaciones inmediatas en la naturaleza de la sociedad y del régimen productivo (Cohen 1986:94-96; Lo 2024a:330-334). El producto exportado era generalmente un nitrato de sodio polifuncional de calidad variable cuyo quintal español, 45 kilogramos, era considerablemente más barato de producir que un marco o 230 g de plata. Las negociaciones de 1828-1830 entre el gremio minero tarapaqueño y los caudillos gobernantes en Lima para autorizar la producción y venta legal del salitre constituyeron un pacto fundante de la integración de Tarapacá en el Perú. El gremio minero local comprometió su lealtad al naciente proyecto político republicano y al liderazgo de Agustín Gamarra a cambio de la posibilidad de sobrevivir legalmente de la lixiviación del caliche⁸.

La economía regional de Tarapacá colonial en general y la minería metálica argentífera en particular han sido definidas como un modo de acumulación orientado a la adquisición de bienes de prestigio y del poder político regional (Hidalgo y González 2019:5). La economía colonial tarapaqueña habría contenido, a pequeña escala, todas las características sociales

del régimen colonial hispano en América (Villalobos 1979:10). A partir de los cambios operados en la estructura económica y social regional en la segunda mitad del siglo XIX, Óscar Bermúdez identificó un nuevo modelo definido por la maquinaria industrial y la capitalización por créditos bancarios (Bermúdez 1963:258). Estudios recientes sugieren la llegada del modo de producción capitalista a Tarapacá a partir de la maquinización productiva y la “invasión-sucesión” de empresarios portadores de capitales foráneos que desplazaron en gran medida a los productores mineros locales (González y González 2023).

La historiografía sobre el desarrollo económico regional presenta una limitación común en la historiografía social y económica hispanoamericana: la tendencia a restringir cronológicamente los estudios dentro de la temporalidad política colonial o republicana, dificultando la comprensión de continuidad y cambio en las estructuras socioeconómicas (Mörner 1992:424). Esta restricción ha derivado en una división artificial de la historia regional, que opone de forma mecánica una era colonial centrada en la plata a una etapa republicana dominada por el salitre, eludiendo los procesos de transición y soslayando la persistencia de relaciones sociales y formas de producción heredadas de la minería colonial.

En contraste, proponemos un relato unificado del desarrollo histórico de la sociedad regional a partir de la minería colonial como antesala necesaria de la ulterior industrialización decimonónica, articulando periodos en función de la forma de producir como eje central de análisis. Identificamos un modo de producción específicamente regional denominado régimen protoindustrial de producción minera, que nació con el redescubrimiento de Huantajaya hacia el 1700 y concluyó con la maquinización de las oficinas salitreras en la segunda mitad del siglo XIX. A lo largo de este periodo, los habitantes de Tarapacá produjeron mineral refinado mediante la concentración de oficios manuales y la división del trabajo en oficinas de manufactura premecánica. Las oficinas se capitalizaban vía adelantos otorgados por agentes del capital comercial que recibían en pago el mineral producido para su exportación.

Esta forma de régimen productivo constituyó en determinados escenarios históricos una primera etapa del desarrollo industrial, preparando las condiciones para la futura industrialización. La expansión de la manufactura preindustrial desarrolló capitales, fuerzas productivas, medios de trabajo y fomentó un primer crecimiento demográfico y un temprano

mercado de trabajo. El capital comercial controló unidades productivas dispersas bajo su hegemonía, apropiándose del plusvalor producido por el trabajo descentralizado. Es un dominio indirecto que no requirió por un largo periodo transformar técnicamente la producción (Banaji 2011:273-282; Dobb 1971:179; Heller 2011:181-184; Kriedte et al. 1986; Mendels 1972; Miño 1989, 1993; Ogilvie y Cerman 1996).

Traectorias de Afrodescendientes Esclavizados y Libres en la Minería de Tarapacá: Expansión, Trabajo y Transformación Jurídica (1540-1845)

Durante el periodo Colonial tuvieron lugar tres momentos de expansión de la población afrodescendiente en Tarapacá. Existen registros de un primer núcleo de hombres y mujeres esclavizados que servían en la empresa minera de Lucas Martínez Vegazo, el primer encomendero español en Tarapacá a partir de 1540 (Trelles 1991:303-304). Una nueva generación de esclavizados arribó con los españoles que se radicaron en Pica y Matilla en el siglo XVII. Estos esclavizados adoptaron los apellidos de sus dueños, destacando entre ellos Gaspar de Loayza, hacendado fundador del pueblo de Matilla. Los esclavizados de esta familia y sus descendientes constituyen uno de los casos tratados en el presente trabajo (Bustamante 1955:553-564; Torres 2017, Tomo I:585-640). Finalmente, un tercer momento de expansión de la esclavitud en Tarapacá tuvo lugar con el temprano desarrollo del régimen protoindustrial de producción minera centrado en la manufactura de plata refinada. En esta época se registran concentraciones relevantes de esclavos en minas, oficinas de beneficio y haciendas. La expansión mercantil y la apertura de la ruta África-Buenos Aires a partir de las reformas borbónicas articularon un circuito de circulación de fuerza de trabajo esclavizada, que incluyó el sur del Virreinato del Perú (Burucki 2021; Rosenblitt 2013).

La presencia de sujetos afrodescendientes esclavizados ha sido detectada a lo largo del siglo XVIII en ámbitos domésticos y espacios productivos mineros y agrarios. Barreteros y operarios polifuncionales designados a diversas labores a partir del rechazo primario de las comunidades indígenas a servir a las élites hispanocriollas (Hidalgo y González 2019:38 Villalobos 1979:352-353). En las últimas décadas del dominio colonial, la población afrodescendiente figura en conflictos sociales por el acceso a la tierra, el maltrato en las faenas mineras y algunas

desobediencias puntuales que no llegaron a configurar alzamientos de masas.

En Arica y sus valles agrícolas se consolidó una extensa población afrodescendiente según cifras disponibles para los siglos XVII-XVIII-XIX (Cortés y Díaz 2024; Díaz 2022:8; Díaz et al. 2019). En contraste, en Tarapacá encontramos una población minoritaria pero cualitativamente importante. El censo de 1792 registra 253 esclavizados y 528 afrodescendientes libres de un total de 7.923 personas en todo el partido. En los padrones de 1814 para las doctrinas de Pica y Tarapacá se registran 1.240 afrodescendientes, entre estos 214 “negros” y 136 esclavizados⁹. El Padrón de 1841 para la Doctrina de Tarapacá identifica a 390 afrodescendientes clasificados como zambos, zambaigos y negros, de los cuales solo tres procedían del África. Entre estos hay 17 esclavizados, 38 libertos y 300 personas sin datos de oficio ni situación jurídica clara (Díaz et al. 2009:40-41). Los afrotarapaqueños se desempeñaron en oficios calificados y roles de confianza. Fueron fundamentales para que el régimen productivo caracterizado en esta introducción pudiese funcionar y también dejaron su impronta en el patrimonio cultural inmaterial de las localidades donde se concentraron (Daponte 2010; Donoso 2019; Lo y Cortés 2024). Los últimos afrodescendientes esclavizados en Tarapacá figuran en dos registros, el Padrón de Contribuyentes de 1845, que registra 10 individuos sujetos a esclavitud entre Iquique, Camiña, Pica y Matilla, así como siete menores de situación jurídica incierta pese a la virtual existencia de la libertad de vientre en el Perú desde 1821 (Durand 1977).

La presencia de sujetos libres y esclavizados en Tarapacá colonial debe comprenderse en un contexto social, jurídico y cultural de antiguo régimen. Las categorías asignadas por el orden social al sujeto tienen un carácter duradero, inmutable y comprenden tanto la función social de cada sujeto como sus atributos morales. La transición entre categorías y la movilidad social constituyen una ruptura del orden natural de la sociedad. Eran cambios excepcionales que solo podían ser sancionados por una autoridad de incuestionable jerarquía (Guzmán 2007:14; Hespanha 2007). En el presente trabajo esperamos rescatar la memoria de actores regionales ausentes de la historiografía, pero cuya contribución y trayectoria permiten la comprensión de este particular régimen productivo en el tiempo. A su vez, esta trayectoria nos permite comprender la evolución de la situación social y jurídica de las personas identificadas como

afrodescendientes, desde su cosificación mercantil en el tráfico esclavista hasta su incorporación subordinada en las fuerzas productivas mineras (Kopytoff 1991). Se ha planteado que “el concepto de raza como equivalente a linaje y pureza de sangre en el siglo XVI se pasó al racismo científico del siglo XIX y a la idea de que existen diferentes tipos raciales (y de personas) sobre la base de su fenotipo” (Zavala y Back 2017:12), lo que fundamentó la consolidación de estructuras de desigualdad persistentes. En este contexto, se produjo un proceso de castagénesis, es decir, la reproducción histórica de jerarquías raciales que rearticulaban estamentos sociales heredados de la Colonia -basada en el origen, el trabajo y la condición jurídica- bajo nuevas lógicas republicanas, dando origen a los sectores populares hispanoamericanos (Vinson 2017). Como advierte Peter Wade, “las ideas sobre la diferencia humana ciertamente se estructuraban mediante las ideas sobre la superioridad europea” (Wade 2000:15), legitimando las formas modernas de exclusión. Además, “los descendientes de los negros africanos han tenido una posición mucho más ambigua, pues han estado tanto dentro como fuera de la sociedad de sus amos” (Wade 2000:9), condición que los hizo funcionales como mano de obra sin el pleno acceso a derechos o ciudadanía. Esta situación se articuló a través de lo que Restrepo y Rojas denominan la colonialidad del poder, “un patrón o matriz que estructura el sistema mundo moderno, en el que el trabajo, las subjetividades, los conocimientos, los lugares y los seres humanos del planeta son jerarquizados y gobernados a partir de su racialización” (Restrepo y Rojas 2010:16).

Abordaremos las trayectorias de sujetos y redes familiares a partir de fuentes notariales, judiciales, estudios de títulos de pertenencias mineras, padrones de población y de contribuyentes disponibles en archivos chilenos y peruanos. Una lectura completa de la época y sus protagonistas, nuestras familias mineras con componente afrodescendiente, debe construirse a partir del análisis combinado de casos particulares relativos a hechos puntuales, personajes, grupos y propiedades en conjunto con la documentación que refiere globalmente al espacio regional y la producción minera. Seguiremos, en este sentido, el criterio planteado en las notas introductorias de una serie de trabajos de referencia de la historia social, económica y cultural de la Europa preindustrial (Berg 1987; Ginzburg 1997; Levi 1990, 2019; Tilly et al. 1991; Torras 2018; Vilar 2018). La Tabla 1 sintetiza información sobre los personajes abordados.

Tabla 1. Principales productores mineros abordados en el presente trabajo (1773-1874).

Main mining producers examined in this study (1773-1874).

Nombre	Datos biográficos	Periodo aproximado de operaciones
Francisco Xavier Palza	Afrodendiente originario del corregimiento de Arica. Fundador de la oficina Nuestra Señora del Carmen hacia 1775 en la Pampa del Tamarugal y administrador del estanco en la década de 1780.	1773-1792
Josef Jacinto Palza	Hijo de Francisco Xavier Palza. Arriero, salitrero, tratante de personas esclavizadas, administrador del estanco hacia el 1800 y juez de secuestros de la República peruana hacia 1823. Falleció en Tacna en 1825.	1800-1823
Manuel Hermenegildo Palza	Hijo de Francisco Xavier Palza. Hacendado en quebrada de Camarones y salitrero en sector Salar de Obispo. Falleció en 1834.	Inicios del siglo XIX
Manuel Riveros	Español, natural de Oruro, casado con la samba liberta Isabel Loayza. Productor en El Carmen y Caleta Molle.	1780-1800
Juan de Dios Verdugo	Rescatire o comerciante de minerales. Productor minero, propietario de oficina.	1800-1833
Felipe Hidalgo	Natural del pueblo de San Lorenzo, precursor del salitre y productor de plata, salitre y pólvora en Cocina.	Década de 1780
Juan de Dios Hidalgo	Productor de plata y salitre.	Década de 1830
Juana García	Productora de plata y salitre.	Década de 1830
José Manuel Riveros y Loayza	Hijo de Manuel Riveros y la liberta Isabel Loayza. Productor de plata en la Pampa del Tamarugal.	1800-1834
Sociedad Riveros Hermanos	Manuel Elías, Benjamín, Venancio, Manuela y Antonia Riveros Hidalgo. Bisnietos de Manuel Riveros y Felipe Hidalgo. Propietarios de hacienda La Botijería y oficina salitrera San José de Yungay.	1870-1877

La Familia Palza, Mulatos del Valle de Chaca en Huantajaya, Cocina y el Salar de Obispo

En julio de 1773, Diego Puquila fue nombrado por el corregidor cobrador del tomín del hospital, porción del tributo indígena en beneficio del hospicio de San Juan de Dios en Arica. Una noche, un grupo de indígenas comandados por Carlos Olcay y Pascual Paicho agredieron a Puquila y lo encerraron en la cárcel por orden del cacique de Matilla, Eustaquio Caques. El corregidor, Juan Antonio González de Cossio, organizó una compañía de milicias para sofocar la rebelión y prender a los cabecillas. Sirvieron en esta compañía en calidad de oficiales, Francisco Xavier Palza, Matías González de Cossio, Narciso Vargas y Josef Pineda, mineros en su mayoría. Esta es la primera referencia que tenemos de Francisco Xavier Palza en Tarapacá.

En 1775, Silvestre Ocharan, administrador minero, declaró recibir como parte de su salario las denominadas “pintas”: “(...) Son aquellos respaldos que se hallan inmediatos al metal o por mejor decir

las cajas de tierra o piedra del que vienen a hacer los desmontes y que es preciso quitarlos para que se excusen gastos inútiles en la conducción de dicho metal al lugar del beneficio (...)”¹⁰. Ocharan señaló que entregó una porción de estas pintas a Dionisio Loayza, quien las abandonó por inútiles. Otra partida fue entregada a Francisco Javier Palza para su beneficio en la oficina Nuestra Señora del Carmen, dando coherencia a los testimonios que indican que las oficinas de la pampa se equiparon para beneficiar minerales de baja ley (Lo 2024b:699-700). Este es el primer registro de esta oficina, parte de un núcleo temprano de oficinas pampinas que con el tiempo darían origen al poblado de La Tirana.

En el régimen de jornales por adelantos y endeudamiento, propio de la protoindustria minera tarapaqueña, el conflicto entre trabajadores y empleadores fue recurrente. En 1779, Ambrosio Esquivel presentó al corregidor una denuncia contra Francisco Javier Palza, minero y alcalde ordinario de Huantajaya, por haber agredido a su hijo, peón barretero.

(...) teniendo mi hijo ciertas partidas de cargo y data con el oficio que mantiene de peón barretero en las labores de este mineral, con el predicho Francisco Javier Palza, sobre que este como tengo dicho categóricamente alude ser dicho mi hijo deudor de mayor cantidad, lo que no es así (...) le llegó a arremeter no solamente él, sino con ayuda de esclavos, mujer y demás familia, con tan enormes y feroces golpes, en cuerpo y cabeza, con roturas como, están a la vista, en estado y en términos de casi perder la vida con perjuicio mío, y de mis hijas (...) fraudulentamente dicho Palza pretende hacer agregación de otras partidas que no le son anexas, a las que dicho mi hijo tiene por el enunciado, sino que pretende eternizarlo a su servicio con ayuda de dependencias de otros acreedores (...) ¹¹.

Este caso lo podemos contrastar con la solicitud de Alonso Flores, cacique de Miñi Miñi para suspender la mita minera asignada a su pueblo en abril de 1777. Además de la distancia, los riesgos, los alimentos encarecidos y de mala calidad, Flores indicó que los indios sufrían en contacto con “la gente voluntariosa y de muy mala ley y dotes que poblaba el mineral”, experimentando un “continuo maltrato” causado por “zambos y mulatos enemigos declarados de nuestra nación” (Lecaros y Molina 1990:15).

Según Esquivel padre, Palza era un hombre de mal carácter. El denunciante declaró haberle entregado desmontes y pallacos -rocas con fragmentos de plata- en su oficina de beneficio de metales, donde habría sido estafado al recibir una cantidad menor de plata refinada a la que le correspondía. Esquivel exigió al gobernador del corregimiento que ordenara a Palza la liberación de su hijo, el pago de los gastos médicos y una indemnización por el tiempo en que estuvo imposibilitado de trabajar. Alegó ser un hombre de edad avanzada que, junto a sus hijas, dependía en gran medida del jornal de su hijo para su sustento.

En el verano de 1781, la Gran Rebelión Pan Andina estalló en las provincias que conforman el actual norte chileno (Hidalgo 1986, 2004). Entre el 15 y el 16 de marzo de 1781, el pueblo capital de San Lorenzo estuvo ocupado por una hueste indígena insurgente liderada por el cacique de Camiña Juan Evangelista Quili y un agente rebelde del Corregimiento de La Paz, Romualdo Vilca Paticalisaya. Entre los bandos emitidos por los insurgentes figura “el arresto de Don Francisco Xavier

Palza, administrador de la Real Renta de Tabacos” ¹². Si consideramos los antecedentes expuestos, es comprensible la animadversión de los indígenas de Tarapacá contra el personaje y su anhelo de castigarlo durante el alzamiento de 1781. Palza participó en la milicia organizada por el gobernador interino Juan Bautista Gallardo para suprimir la rebelión, represión que derivó en la ejecución y descuartizamiento de decenas de indígenas como escarmiento público.

Palza perdió el cargo de administrador de los estancos en 1786 por incumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. En 1789 solicitó recuperar el puesto, para lo cual presentó como fiadores a amistades y familiares de Tacna que afianzaron haciendas, casas y esclavos ¹³. En Tarapacá, Santiago de Torres le facilitó mil pesos a cambio de la hipoteca de Nuestra Señora del Carmen: (...) la casa y finca nombrada Nuestra Señora del Carmen, con seis piedras de molienda, fondos de cocimiento para beneficiar la plata, así mismo cuatro esclavos, todas las bestias que sirven para el trajín del agua al mineral de Huantajaya (...) ¹⁴.

La oficina cambió de propietario varias veces hasta ser refaccionada como iglesia en 1805, función que cumplió hasta 1815, fecha en que un sismo la afectó considerablemente, empleándose sus ruinas y entorno como cementerio desde 1817 hasta la actualidad ¹⁵. Francisco Javier Palza ejerció el cargo de administrador del estanco hasta 1792, año en que tenemos los últimos registros tarapaqueños de este polémico personaje. Hacia 1794 lo encontramos en su hacienda en el Valle de Chaca y ejerciendo de alcalde del Valle de Codpa ¹⁶. Francisco Xavier Palza tuvo tres hijos que son de interés para el presente estudio: Joseph Jacinto, Manuel Hermenegildo y Petrona, quienes permanecerán vinculados a la economía regional hasta tiempos republicanos. La familia puede identificarse en el Padrón de la Doctrina de Tarapacá correspondiente a 1783 ¹⁷.

En abril de 1812, Josef Jacinto Palza, hijo mayor de Francisco Xavier, trabajaba en una oficina salitrera “a dos cuadras” de La Rinconada de Manuel Hidalgo ¹⁸. Esta oficina clandestina operaba fuera del estanco, componiendo pólvora ilícita, pero era abiertamente conocida y tolerada por las autoridades locales. Palza declaró que, durante su ausencia, Lucas Núñez -administrador salitrero mestizo- ingresó a su establecimiento para deshonorar a su sobrina, hacer escándalo y robarle ¹⁹. Núñez administraba la oficina salitrera de Bernarda Calla, madre de Ana Vilca, mujeres precursoras de la producción de salitre a inicios del siglo

XIX. Tiempo después, ambos enemigos coincidieron en una tertulia con motivo de Pentecostés en la vecina oficina La Rinconada, donde se enfrentaron, acusándose posteriormente de lesiones, injurias y de mutuo intento de homicidio. Los contendientes fueron separados por los presentes, pero Palza retornó a su oficina a buscar a sus jornaleros, criados y esclavos para prender a Núñez. Este contrademandó a Palza alegando haber intentado matarle, lesionarlo y, además, de usurpar las funciones de la justicia. Núñez exigió la prisión de Palza y el embargo de sus bienes para resarcirse del daño causado. Le acusó de haber sido contrabandista y también de ser un polvorista “por la vía clandestina”, “en perjuicio de la Real Hacienda”, y de haber intentado negociar con el asentista de la pólvora de Lima, Juan Miguel de Castañeda, un permiso para producir, pero sin mayor éxito. Era déspota con sus subalternos: “infelices operarios, que oprimidos, y forzados los tiene allí”²⁰. En respuesta, Palza afirmó: “soy allí el protector del oprimido y el asilo de los necesitados, dispensando con franqueza dinero y víveres (...) no solo con los míos, si no que a todo vecino y pasajero, siendo el propio uno de ellos que ha recibido este beneficio” y que su adversario era un ebrio, mujeriego, adúltero y vagante jornalero sin domicilio ni vecindad²¹. Al respecto, Núñez señaló:

(...) cuanta diferencia hay de vagante jornalero, al que ejerzo de mayordomo de una oficina a quien se le tiene confiado grandes intereses, dinero y efectos, cual son necesarios para este giro, con sueldo asignado de trecientos pesos y mesa (...) él propio me solicitó como mayordomo de su media oficina (...) al mes me retracté de lo estipulado, por haberle observado un diluvio de inconsecuencia, falta de religión y mucha voracidad (...) le consta que he sido solicitado por repetidas veces de Don Matías de la Fuente para hacerme confianza de su oficina que tiene en el Reyno de Chile (...) ²².

En su alegato, Núñez traza la trayectoria de Palza antes de convertirse en salitrero y nos da una valiosa descripción de una oficina salitrera preindustrial, llamadas “de paradas”, a inicios del siglo XIX:

(...) me viene a su parecer haciendo menos con decir que soy jornalero, como si fuera afrenta el trabajo y si lo es, debió tener presente el reo criminoso Palza, que sus principios

fueron como es notorio, el de arriar borricos y otros animales, cargando leña y carbón y otras cosas en que la gente quería ocuparle. A mucho tiempo, dejando de ser arriero sirvió al estanquillo en este pueblo, pero con igual conducta a la de su padre (...) declaró el señor intendente que el dicho reo criminoso Palza no pudiese volver a obtener este empleo y ningún otro en la Real Hacienda. (...) de poco tiempo a esta parte se ha metido el reo Palza en la fábrica de salitres con el auxilio o habilitaciones que la gente ha querido hacerle y esos bienes, esa casa que supone en su escrito, todo se viene a reducir a un corral que le sirve de oficina y un poco de retama encima para que le haga sombra que uno y otro no vale nada, pues es contante que estas son oficinas volantes que hoy están aquí, y mañana más allá según el bueno o malo del terreno (...) ²³.

Núñez alegó que sus antecedentes eran honorables por tratarse de hijo de español y madre india pura, junto con tener familiares directos de buena reputación. Información adicional sobre la familia Palza refuerza nuestra percepción de la pampa minera como un espacio socialmente diversificado. La larga lista de malos antecedentes declarados por Núñez contra Palza abarcaba incluso a generaciones anteriores. Su padre, Francisco Javier, originario del Valle de Chaca en el vecino partido de Arica, era hijo de un mulato. La abuela materna de Josef Jacinto, por otra parte, fue “una negra cacallenta nombrada Tía Catulla; mocha que llaman, o pelo obstinado como dicen a los de Guinea, pero con tanto orgullo que a fin de esconder estas usaba acso, dando a entender que era india, contra la voluntad de los que le veían la cabeza”²⁴.

Detectamos también a Josef Jacinto tratando esclavos entre San Lorenzo, Tacna y Lima, negocio en el que tenía experiencia y contactos según indican registros judiciales de Arica²⁵. En 1815, la viuda de Juan Constantino Somoza, sucesor de Palza en el cargo de estanquero, debió vender “*dos piezas de esclavos*” para cubrir las deudas de su marido con la Real Hacienda. Joseph Jacinto ejerció como agente comercial trasladando a los individuos fuera de la provincia para su venta²⁶. Josef Jacinto Palza falleció en Tacna en 1825, momento en que encontramos a sus hermanos sobrevivientes, Manuel Hermenegildo y Petrona, registrando ante notario las propiedades del recién finado en dicha ciudad²⁷.

Entre Zapiga y Negreiros se extiende el llamado Salar de Obispo, importante cantón salitrero septentrional vinculado al puerto de Pisagua. Albergó multiplicidad de oficinas de paradas constituidas a partir de 1830 por las familias tarapaqueñas y algunas oficinas industriales emblemáticas establecidas durante la tardía administración peruana (González P. y González M. 2024). En 1831, el presbítero Hermenegildo Palza, hermano menor de Josef Jacinto, arrendó terrenos salitreros a José Basilio Carpio:

Manuel Hermenegildo Palza, dueño de un cerro de salitres nombrado San Miguel y enfrente del cerro San Francisco da en arriendo el mencionado cerro San Miguel a Don José Basilio Carpio para que trabaje en todos sus salitres a que bien tenga sacando cascotes y beneficiándolos como se acostumbra, si bien le parece en los vestigios de la misma oficina antigua, o si le parece poner otra (...)²⁸.

Este documento sugiere que la oficina del cerro San Miguel fue formada por los Palza en los convulsos albores del siglo XIX. En esta época no se hallan totalmente delimitados los cantones salitreros que sirvieron de referencia espacial avanzado el siglo. Se empleaban como descriptores cerros y otros elementos propios de la geografía del desierto tarapaqueño. Si existe una “*oficina antigua*” en ruinas en 1831, es presumible que hubo una explotación colonial en el sector. El cerro San Miguel finalmente fue traspasado a Carpio y este lo vendió en 1850 a Evaristo Brañez,

salitrero de Camiña. Las pertenencias de Palza se incorporaron a los terrenos de la oficina San Francisco, emblemática del mencionado salar²⁹. Estos registros nos presentan a los hermanos Palza y a José Basilio Carpio como los precursores de la explotación del Salar de Obispo.

La hacienda de Tiliviche es una de las más grandes, antiguas e importantes propiedades agrarias y quizá la única que ha permanecido indivisa en una provincia caracterizada por el minifundio. Se ubica en la quebrada del mismo nombre que, a su vez, fija el límite septentrional de la Pampa del Tamarugal y los salitrales de Tarapacá. Primero, fue propiedad de la Iglesia a lo largo del siglo XVII. En algún momento del cenit de su poder económico en la década de 1760, Joseph Basilio de la Fuente la adquirió por compraventa a la Iglesia de Arica (Hidalgo y González 2019). Tras la partición de bienes de Josef Basilio en 1781, Tiliviche fue adquirida por Francisco Xavier Palza, quien la legó a sus herederos tras su muerte. La hacienda fue propiedad de Josef Jacinto Palza, quien falleció en 1825, heredando la hacienda sus hermanos Manuel Hermenegildo y Petrona en mancomunidad. En 1835, los mencionados Palza liquidaron las propiedades de la familia en Tarapacá, que eran la mencionada hacienda y “*unas vetas de salitre*”³⁰. La hacienda fue adquirida por Domingo Asturrizaga, salitrero del pueblo de Camiña. El último registro tarapaqueño de los Palza figura en el padrón de 1845, en el cual se señala que los herederos del finado presbítero Manuel Hermenegildo contribuían por un molino y tierras en la Quebrada de Camarones (Durand 1977:170, 179) (Figura 3)³¹.

Figura 3. La familia Palza en Tarapacá, 1773-1845.

The Palza Family in Tarapacá, 1773-1845.

Los descendientes Riveros- Loayza y la “casa de beneficio de metales y mineral de salitres” de Felipe Hidalgo

A lo largo del siglo XVIII, las oficinas de procesar minerales se expandieron por casi toda la geografía regional, incluyendo el litoral que alberga en la actualidad la comuna de Iquique. Según la visita minera de 1792, tres oficinas situadas en la costa procesaron el 15,81 % de la plata extraída de los asientos mineros tarapaqueños (Lo 2024b:702). La oficina de Caleta Molle era de propiedad de Manuel Riveros, español, llegado a Tarapacá desde Oruro hacia 1780 según señala el expediente judicial analizado y los primeros registros tarapaqueños de este personaje fechados entre 1781 y 1783. Según la matrícula de 1790, Riveros era minero en el Carmen, yacimiento ubicado al sureste de Santa Rosa en torno a los cerros Molle y Tarapacá, hitos que dominan la Cordillera de la Costa al sur de Iquique (Fisher 1975). Esta oficina forma parte de la historia minera de esta caleta, la cual se proyecta en ambos sentidos. En el siglo XVI, supuestamente, el portugués Fernando Rodríguez de Almeida habría introducido la amalgamación por mercurio en esta caleta. Posteriormente sería el embarcadero salitrero de George Smith y la Compañía de Salitres de Tarapacá en las décadas de 1850-1860 (Billinghurst 1886:78).

En 1801, el hijo de Manuel Riveros, Agustín, trabajaba en Huantajaya como empleado escribano de la compañía de Matías de la Fuente. Era un joven trabajador calificado, conocedor de la técnica minera e instruido en letras y números, además de cabo de las milicias del partido: “me he mantenido en el ejercicio de plumario y ensayador de metales en buitrón... así mismo me he ejercitado en componer herramientas de minas algunas veces”³². Una noche, estando en una casa de juegos, tuvo un conflicto con Juan de Dios Verdugo que resultó en una pelea empleando los palos de un juego que precedió el billar moderno. Verdugo era un rescatador de metales, un mercader que intercambiaba mercaderías por minerales en bruto y también fue propietario de una oficina de beneficio para procesar estos metales.

El apoderado de Verdugo declaró que su defendido era “hombre español, hijo de buenos padres y descendiente de los vecinos antiguos que poblaron este lugar”, mientras que Riveros era señalado como mulato, hijo de una zamba ya fallecida. La diferencia de castas, expresada en estos términos, no solo evidenciaba las jerarquías sociales del periodo,

sino que se veía agravada por las imputaciones cruzadas de agresión y lesiones, que intensificaban el conflicto en un marco en el que el linaje, la condición racial y la reputación pública constituían elementos centrales de la legitimidad social y jurídica. En Pica fue interrogado Antonio de Loayza, quien “sabe y le consta que Rosalía Loayza y su hija Isabel Loayza fueron esclavas de su padre don Andrés de Loayza, que después las libertaron y que es cierto que son de calidad sambas, del color aterrado”³³. Esta alusión a la ascendencia materna de Manuel Riveros fue utilizada como parte de una estrategia discursiva que buscaba resaltar la diferencia de castas entre los contendientes. El apoderado de Verdugo articuló una argumentación fundamentada en la jerarquía social, jurídica y racial propia del orden colonial:

tiene mi parte la reputación de ser hombre español de buenos padres y descendiente de los vecinos antiguos que poblaron este lugar, de familia conocida y bien reputada. Riveros, aparte de hacerle agravio, es un mulato, hijo de una zamba que hace muy poco tiempo murió y fue muy conocida. La diferencia de calidades en los hombres hace distinción entre ellos para tratarse cada uno según su clase y esfera. Según la calidad de las personas deben ser los tratamientos. Si un español le da a un mulato una bofetada o palo o hace otro hecho semejante, no porque tuvo motivo o provocación, se le tiene por injuria. Pero que este mulato haga cosa semejante contra un español se le tiene por delito y digno de severo castigo (...) Mi parte goza y debe gozar de la distinción que dan su nacimiento y procedimientos. Riveros tiene inferioridad por lo que debe conocerse y contenerse a otros límites de moderación con los que son de mejor esfera (...)³⁴.

Esta declaración evidencia con crudeza el peso del sistema estamental en la resolución de conflictos en la sociedad colonial, donde la diferencia de “calidades” no solo estructuraba las relaciones sociales, sino que legitimaba asimetrías ante la ley. La apelación a la “esfera” de cada individuo reproduce una lógica que subordinaba al sujeto racializado incluso en contextos judiciales, donde el linaje y la procedencia determinaban el tipo de castigo y el valor de la palabra. Así, la defensa de Verdugo revela cómo el discurso jurídico estaba impregnado de

nociones naturalizadas de desigualdad racial y social. Por último, el apoderado añadió que la familia de Riveros se hallaba en bancarrota, situación asociada al temprano abandono del mineral del Carmen, asiento minero explotado entre 1779 y 1795.

Agustín Riveros alegó en su defensa sus aptitudes laborales, conocidas por mineros que habían empleado sus servicios, indicando que Verdugo era un villano que había protagonizado varias peleas en Huantajaya y pretendía usar la diferencia de casta como excusa para faltar el respeto que se debían entre sí los hombres de trabajo nacidos en un mismo país. No existen mayores registros de este personaje en el futuro. Suponemos que falleció joven en tanto detectamos en 1814 a su hermano mayor, José Manuel Riveros y Loayza, a cargo de un sobrino llamado José, además de sus hijos Julián y José Manuel, todos en el padrón de españoles americanos residentes en el puerto de Iquique. José Manuel ejercía de alcalde ordinario y estaba casado con Manuela Solís de Arcos, identificada como indígena³⁵ (Lo y Sánchez 2023:18-19).

Joseph Jacinto Palza regresó a Tarapacá en julio de 1823, designado por las autoridades patriotas como administrador general de rentas públicas, juez de minería y juez de secuestros del partido controlado sucesivamente por uno y otro bando hasta la Capitulación de Ayacucho. El Juzgado de Secuestros, creado por el general San Martín en octubre de 1821, tenía por objetivo sancionar económicamente a los realistas, provocando la fuga de muchos de ellos y estimulando la adhesión a la nueva denominación de “peruanos” (Flores 1991:172). La misión encomendada a Palza ilustra, en parte, la presión que el proceso político-militar de independencia ejerció sobre la economía minera regional: “(...) perseguir por todos los modos los bienes y derechos de los individuos enemigos de la sagrada causa de nuestra independencia, prófugos distantes y presentes, (...)”³⁶. Entre septiembre de 1820 y julio de 1821, el Ejército Libertador sitió la ciudad de Lima. Durante estos acontecimientos cayó en combate Sebastián de Ugarriza, comerciante vasco que surtía de azogue y créditos a los mineros de Tarapacá y realista militante (Rosenblitt 2013). Palza embargó en nombre de la causa patriota las utilidades de la mina “El Panizo”, en el yacimiento de Santa Rosa, explotada por una compañía integrada por Ugarriza y mineros tarapaqueños. Establecida la República peruana en Tarapacá a comienzos de 1825, esta expropiación fue derogada y las utilidades del Panizo correspondientes a los herederos de Ugarriza fueron

administradas por Atanasio de Tinajas hasta 1833, fecha en que concluyeron las labores. Los balances de contabilidad de esta mina para el periodo 1825-1833 constituyen un último registro de producción argentífera en los minerales tarapaqueños³⁷.

Entre los productores mineros que beneficiaron los minerales de la mentada mina figura José Manuel Riveros y Loayza, establecido como productor de plata y salitre en la Pampa del Tamarugal a principios del siglo XIX. Esta oficina fue retratada por George Smith en 1827, dejando un valioso registro de una oficina minera preindustrial y su propietario (Figura 4)³⁸. Juan de Dios Hidalgo, quien también trabajó los minerales del Panizo, por otra parte, era hijo de Felipe Hidalgo, salitrero y beneficiador minero del siglo anterior. Esta familia fue propietaria de una duradera oficina minera polivalente con un interesante desarrollo técnico que trataremos a continuación.

En octubre de 1786, Toribio Loayza, minero y dueño de la oficina de beneficio en la Pampa de Cocina, al este de dicho mineral, formó una compañía para beneficiar los desmontes de la mina Nuestra Señora del Rosario del mineral del Carmen. Al solicitar la mina por despueblo y alegar sus gastos como argumento para su adjudicación, encontró la oposición de Juan Bautista Marquesado, apoderado de los hijos menores del finado Andrés Portocarrero, antiguo propietario de la mina. Loayza presentó por testigo a su suegro y socio Felipe Hidalgo, quien alegó ser dueño de dos oficinas o “casas de beneficio de metales”, una en San Lorenzo y la otra en Cocina, pampa adyacente al Carmen y Santa Rosa: “poblado por mí y descubridor de un cuantioso mineral de salitres”³⁹. Sebastián de Talledo, apoderado de Marquesado, discutió el título de descubridor de salitres pese a reconocer que “en dicha circunferencia de Cocina se hayan salitrales en abundancia y que don Felipe se haya aprovechado de dicha especie para la fábrica de pólvora que ha estado encendiendo”⁴⁰. Talledo puso en duda, además, que Hidalgo fuese un azoguero matriculado, dado que su oficina en el pueblo capital se hallaba paralizada, confirmando el despueblo productivo de la Quebrada de Tarapacá a fines del siglo. Según Talledo, el verdadero pionero descubridor del salitre tarapaqueño: “(...) fue años hace Don Santiago de Torres quien tiene documentos auténticos que lo justifican, además que fue este y no Don Felipe quien puso en planta la fábrica de pólvora, dando el método para ello”⁴¹.

Talledo exigió al gobernador dar por escrita su opinión al respecto de ser “Don Santiago de Torres y un indio nombrado Josef Mamani” los primeros

Figura 4. “Buitrón de D. J. M Riveros” por George Smith. Dibujo original de 1827, republicado en 1860⁵⁰.

“Buitron de D. J. M” by George Smith. Original drawing from 1827, republished in 1860.

refinadores de salitre y fabricantes de pólvora. Joaquín José de los Reyes, dos veces gobernador del territorio, en 1766 como teniente bajo jurisdicción de Arica y en 1785-1786 como gobernador subdelegado tras la reforma de intendencias, confirmó: “(...) el primer descubridor de los salitres de la Pampa del Tamarugal y fabricante de pólvora en este partido fue Don Santiago de Torres, de cuyos títulos me consta, como que de sus operaciones en esta materia tomaron luces otros individuos para purificar los salitres y fabricar la pólvora (...)”⁴². Ambas oficinas, la de Loayza y la de su yerno Hidalgo, conformaban un circuito de beneficio minero argentífero, salitrero y de manufactura de pólvora (Figura 5).

En 1792 Hidalgo tenía en Santa Rosa una “casa de caliches” que realizaba labores de producción de salitre y pólvora. Hidalgo acusó a José Cautín de haber ocupado ilegalmente parte de su patio mientras él se encontraba ausente. Producto de esta invasión, Hidalgo tenía “las aguas del tiempo destilando contra las paredes de su casa (...) que padecerá ruina” de no remediarse la situación⁴³. Este expediente contiene una primera referencia del llamado vocabulario salitrero o pampino. El significado exacto de cada concepto varió según el desarrollo técnico de la producción de salitre, por lo que se registra en los llamados diccionarios de voces salitreras (González 2021:207). En este caso, el concepto puede referir a aguas sobrantes entre la

lixiviación y la cristalización y que contienen abundantes sales, minerales y nitratos. El carácter corrosivo de estas aguas se debe a la presencia de yodo, elemento que otorga esa propiedad al ácido nítrico fabricado con nitrato de sodio tarapaqueño (Crozier 1993:161).

La crisis de la minería metálica a partir de los factores ya comentados reorientó la minería regional progresivamente hacia la monoproducción salitrera conservando las relaciones sociales de producción basadas en el peonaje por deudas y la capitalización por adelantos y habilitaciones con comerciantes de salitre e importadores de mercaderías establecidos desde 1830 en Iquique, Pisagua y Mejillones. Las oficinas monoproduccioneras de salitre equipadas con el dispositivo de Barba recibieron a inicios del siglo XIX la denominación de paradas. En este contexto se produce una segunda y última expansión de la red de oficinas mineras premecánicas, en transición a la mentada monoproducción de nitratos.

Las oficinas mineras distantes de calicheras aprovechables fueron abandonadas, como aconteció con aquellas articuladas en torno al pueblo de La Tirana. En el caso de la Pampa de Cocina, Juana García, esposa de Juan de Dios Hidalgo y nuera de Felipe Hidalgo, solicitó autorización para reutilizar los terrenos de la antigua oficina minera de plata y salitre bajo la nueva normativa republicana de concesiones de estacas salitreras.

(...) que hallándome en ánimo de elaborar salitres he registrado el punto que normalmente llaman Cocina, que tiene aguada, y antiguamente fue oficina de mi finado suegro Don Felipe Hidalgo de beneficiar metales de plata a cuatro leguas de Santa Rosa (...) en ella he catado salitres que me ofrecen ventajas hacerlo conforme a derecho y ordenanza, ocurre a la justificación de Usted tenga la bondad de asignarme ocho estacas de a doscientas varas y sus respectivos cuadros en esta forma: dos estacas para mí, dos para mi hija Juana, dos para mi hijo Mariano, y dos para mi hija Isidora (...)⁴⁴.

En 1842, Mariano Hidalgo García solicitó la remensura de estas pertenencias. Los pleitos por límites de pertenencias en esta etapa fueron tan comunes como en los antiguos asientos mineros del siglo previo. Paralelamente, Juana Hidalgo, mencionada en el pedimento arriba citado, casó con José Manuel Riveros Solís de Arco, hijo de José Manuel Riveros y Loayza y Manuela Solís de Arco. En 1830, este matrimonio solicitó cuatro estacas anexas a la pertenencia de Juana García e hijos. En 1831, un hermano de José Manuel Riveros y Solís de Arcos, Julián, solicitó otras dos estacas, expandiendo el conjunto familiar. En 1867, Benjamín Riveros Hidalgo, hijo de Juana Hidalgo García y José Manuel Solís de Arco, solicitó seis estacas salitreras para sí y sus hermanos, Venancio, Antonia y Manuel Elías, a espaldas de los terrenos de su tío Julián, ya fallecido⁴⁵.

Hacia 1872 estos hermanos formaron una sociedad familiar, Riveros Hermanos, para administrar los bienes en común. La evolución de las oficinas mineras de la red familiar Riveros-Hidalgo es notoria en los padrones de contribuyentes industriales. En 1845, la oficina de José Manuel Riveros, esposo de Juana Hidalgo, figura con la oficina de metales “sin giro” y contribuye por una oficina salitrera “de parada” en la matrícula de industriales del pueblo de La Tirana, a la vez que es propietario de la hacienda viñatera nombrada La Botijería en Pica (Durand 1977:157, 193). Elaboramos un árbol genealógico que principia con Manuel Riveros, Isabel Loayza y Felipe Hidalgo (Figura 6).

La presión económica del comercio habilitador sobre los productores mineros, las limitaciones de la técnica colonial de las oficinas y los permanentes conflictos entre productores propietarios y la fuerza de trabajo subalterna configuraron un escenario

de crisis de reproducción del circuito minero-comercial, perceptible con nitidez en la década de 1860. Durante ese año se registran 226 oficinas de paradas en la provincia, pero más de la mitad, 171, estaban paralizadas. En 1864 quebró George Smith, precursor de la industrialización minera que habilitaba productores mineros locales y explotaba cinco oficinas, dos de ellas de máquina. Entre 1863 y 1869 la producción y ventas de salitres desde la provincia experimentaron fuertes oscilaciones y caídas, reflejadas en quiebras y la abundancia de pleitos judiciales por deudas impagas (Berry-Bravo y Bravo-Elizondo 2013:62; Crozier 1997:70; Valdés 1884:181-182).

La paralización de numerosas oficinas y la caída de la producción salitrera en la década de 1860 son los indicadores de la segunda crisis de reproducción del régimen protoindustrial de producción minera. La primera fue la base de la transición a la minería no metálica sin mayor impacto en la formación social y la base productiva regional durante la transición colonial-republicana. La segunda crisis coincide con adelantos técnicos desarrollados por productores mineros como Pedro Gamboni y empresarios extranjeros como Fernando Corssen, George Smith y los ingenieros de la Casa Gibbs. Los avances técnicos tenían por objeto superar las principales limitaciones de la técnica tradicional (Crozier 1997:65-85). En este, el contacto directo de los fondos de cobre o hierro con la fuente de calor generaba un rápido desgaste de los implementos de trabajo, su ruptura y el consecuente atraso en el negocio de producción-habilitación pactado entre productores y casas comerciales. Además, era un sistema precario, dependiente de los oficios tradicionales y altamente vulnerable a indisciplina laboral del peonaje (Williamson 2019 [1860]:12). Los adelantos en la base productiva de la minería del salitre, iniciados en 1853, no tuvieron un impacto inmediato, tanto por sus limitaciones técnicas como por la ausencia de un escenario favorable a nuevas inversiones. Posteriormente, la crisis de la década de 1860 generó las condiciones para la irreversible industrialización de la minería regional en tanto los comerciantes exportadores de salitre, convertidos en propietarios de oficinas y estacamentos salitreros, se vieron obligados a mejorar los métodos de elaboración o quebrar.

Según diversos registros referentes a la producción salitrera entre 1870-1873, entre un 90,57% y un 72,5% era el aporte productivo de las oficinas a máquina, indicador de una transformación estructural

Figura 6. La familia Riveros-Hidalgo desde sus orígenes hasta la industrialización de la oficina minera San José de Yungay (Tarapacá, 1780-1874). *The Riveros-Hidalgo Family: From its Origins to the Industrialization of the San José de Yungay Mining Office, Tarapacá, 1780-1874.*

de profundidad en el régimen productivo regional (Billinghurst 1886:16-17; Crozier 1997:86). Este proceso industrializador se basó en gran medida en el despojo vía deudas-embargos de las pertenencias y oficinas de los productores originarios del territorio, muchos descendientes de los mineros del siglo precedente (González M. y González P. 2023). Sin embargo, es notable también la capacidad de agencia histórica que se evidencia en la creciente participación de productores mineros tarapaqueños en el proceso industrializador. Entre 1872 y 1874 se construyeron 33 oficinas a máquina en Tarapacá de las cuales 11 fueron de propiedad de mineros locales con una capacidad productiva equivalente a un 24,9% del total. Entre 1874-1878, aun considerando el complejo escenario abierto por la política fiscal peruana, se plantificaron 22 oficinas a máquinas, de las cuales la mitad era de productores tarapaqueños, concentrando estos un 33,17% de la capacidad productiva de la nueva generación de oficinas (Billinghurst 1886:16-17).

La crisis y falta de recursos es una explicación factible para la ausencia de los Riveros-Hidalgo del Padrón de Contribuyentes de 1864 para los cantones salitreros centro-sur: La Noria, Tirana, Yungay-Cocina, nombre dado indistintamente al mismo sector en tiempos republicanos. En 1870, Manuel Elías Riveros Hidalgo demandó a Candelaria Jiménez para recuperar los estacamentos salitreros arrendados tiempo atrás a terceros. Esta fue una práctica común, legada del periodo Colonial cuando un propietario de pertenencias no tenía recursos para trabajar, pero evitaba dejarlas abandonadas, causal de despojo de acuerdo con las ordenanzas de minería⁴⁶.

Un sector de los productores mineros tarapaqueños arriesgó su patrimonio apostando por la industrialización para enfrentar la crisis del anterior modelo productivo. Las antiguas haciendas coloniales se convirtieron en activos para este objetivo. En 1872, Máximo Modestio, comerciante e industrial dueño de oficina Paposo, les facilitó 3.000 pesos chilenos o 1.400 soles a Riveros Hermanos, quienes le hipotecaron la hacienda viñatera llamada La Botijería en Matilla⁴⁷. En agosto de ese mismo año, pidieron un crédito a la casa exportadora de José Devescovi consistente en 10.000 pesos pagaderos en salitre. Una parte de ese crédito irá a pagar un resto de deuda que tienen respecto de la operación de maquinización de San José de Yungay, la oficina formada por Felipe Hidalgo en 1785. Otra parte será por víveres, carbón, mercaderías al precio de Iquique. No podrán vender ningún salitre fuera de este acuerdo, salvo 150 quintales que reservarán

para fabricar pólvora⁴⁸. La oficina fue vendida al Gobierno peruano en la llamada nacionalización del salitre en abril de 1877 y adquirida por los empresarios alemanes Fölsch y Martin en virtud del decreto del Gobierno chileno de 1882 que subastaba las oficinas de propiedad fiscal (Valdés 1884:134) (Figura 7).

Conclusiones

Los casos estudiados en el presente trabajo ofrecen una mirada microhistórica apoyada en los datos globales disponibles sobre dos redes familiares que comparten una serie de características históricas, empezando por un importante vínculo con el desarrollo minero regional entendido en un marco cronológico de larga duración. La familia Palza es significativa por la evolución de los sujetos asociados a castas afrodescendientes en los valles y pueblos del territorio de Arica, atraídos a Tarapacá por la fama que adquirieron en el siglo los minerales de plata de la provincia. El caso de la familia Riveros-Loayza-Hidalgo es representativo del recambio en las élites regionales que observaremos con la independencia y la transición republicana. El otrora rígido sistema de castas que contribuía a reforzar la hegemonía de una facción de mineros y hacendados de origen hispano tendió a perder relevancia sociocultural en la mitad del siglo XIX. La sucesiva mezcla de las categorías étnicas que componían la sociedad colonial, la castagénesis, fue matriz del desarrollo de fuerzas productivas, dando origen a nuevos sujetos productores. Formaron parte de sectores emergentes con una nueva forma de pensar, en la cual el honor personal y de familia radica principalmente en el trabajo y cada vez menos en el color de piel.

En este sentido, es significativo que ni Agustín Riveros ni Joseph Jacinto Palza negaran en ningún momento sus orígenes afrodescendientes ante sus enemigos. Ambos personajes rebatieron a sus oponentes sosteniendo en su defensa sus contribuciones productivas a la minería local. Los dos casos fueron seleccionados por su relevancia en la historia minera tarapaqueña considerando que la introducción del sistema de beneficio de Alonso de Barba en la Pampa del Tamarugal fue una innovación de largo aliento histórico que precedió directamente a la industrialización del desierto tarapaqueño. Francisco Xavier Palza fue, en este sentido, un personaje pionero junto al mencionado español Santiago de Torres. Por otra parte, la evolución de la oficina minera de Cocina desde su fundación colonial hasta su industrialización

Figura 7. Oficina San José de Yungay formada por Felipe Hidalgo en 1785 y maquinizada por Riveros Hermanos en 1874 (Boudat 1889). *San José de Yungay Mining Office: Established by Felipe Hidalgo in 1785 and modernized with machinery by Riveros Brothers in 1874 (Boudat 1889).*

republicana es el ejemplo más nítido del régimen protoindustrial de producción minera, cuya premisa central sostiene que la industrialización puede leerse tanto como el inicio de una nueva época como el final de un largo desarrollo manufacturero precedente.

La importancia y real magnitud de la minería argentífera tarapaqueña ha sido puesta en duda por los autores, que se han detenido a analizar los escasos y dispersos datos globales disponibles (Brown y Craig 2015; Donoso 2008; Gavira 2005). Coincidimos con Donoso en que la riqueza de Huantajaya y otros asentamientos mineros pudo haber sido una leyenda o un mito inspirado por casos puntuales más que por el éxito generalizado de generaciones de mineros que acabaron en la bancarrota a fines de la Colonia. La trascendencia radicaría en las transformaciones sociales y económicas internas al

territorio como un temprano proceso modernizador (2008). El aprendizaje de los oficios de la producción minera fue clave en este sentido para cimentar la transición económica del siglo XIX reorientado hacia la minería no metálica. Esta larga escuela histórica de la producción minera fue el contexto formativo de notables personajes y sus descendientes, incluyendo los abordados en el presente trabajo.

La necesidad política de anglochilenizar la historia minera de Tarapacá después de la Guerra del Pacífico llevó a cubrir de olvido los esfuerzos de los productores mineros del pasado preindustrial. Surgió así el mito de que los primeros salitreros habrían sido indios de naturaleza deshonesto que robaban herramientas a los patrones españoles para efectuar una primitiva cocción de caliche y

confección de pólvora (Bermúdez 1963:62). La historiografía reciente ha hecho un valioso esfuerzo por recuperar a las antiguas familias mineras de Tarapacá, olvidadas por el relato de la gran industria del salitre. Estas redes de parentesco fueron la base de un desarrollo minero endógeno que tributó a la ulterior industrialización del territorio, aprovechando el conocimiento del espacio regional y multiplicando sus trabajos a partir del sistema colonial de repartición de estacas mineras (González 2023, 2024). Sin embargo, continúan en el olvido las experiencias claves de la articulación de las épocas de la minería regional en las que participaron las familias con componente afrodescendiente estudiadas en el territorio. Hemos podido reconstituir identidades y trayectorias mineras a partir de una prospección documental amplia que supera los límites coloniales-republicanos, limitación metodológica que afecta al conjunto de la historiografía sobre Tarapacá.

El régimen protoindustrial de producción minera fue la base de la transición al modo de producción capitalista y configuró una duradera formación social de contenido heterogéneo donde coexistieron prácticas y relaciones sociales de diverso signo histórico. La participación de descendientes de sujetos esclavizados y castas mestizas de origen afrodescendiente en el desarrollo histórico de este modelo en el territorio permite reconstituir tanto los derroteros de la población afrodescendiente en la historia económica del sur peruano como el desarrollo de las oficinas mineras en el tiempo. La comprensión de ambos procesos de interrelaciones en las trayectorias económico-productivas estudiadas fue el objetivo central de este trabajo, entendiendo que las fuentes consultadas contienen diversos elementos culturales, políticos y sociales que pueden ser analizados por separado. Por ejemplo, es evidente que Francisco Xavier Palza fue uno de los precursores de la difusión del culto mariano del Carmen en la Pampa

del Tamarugal a partir de su oficina nombrada en homenaje a dicha devoción, dotada de una habitación oratorio y posteriormente convertida en templo a inicios del siglo XIX. Aproximadamente un siglo después de las labores de Palza, en las décadas de 1870-1880, los habitantes de La Tirana erigieron una nueva iglesia, concluida en 1886 y sede de la multitudinaria fiesta del 16 de julio. Los hermanos Riveros-Hidalgo contribuyeron con una importante donación de dinero y materiales sacados de oficinas salitreras (comunicación personal, Jorge Alberto Moya Riveros, 3-7-2025)⁴⁹. A pesar del olvido impuesto por la anglochilenización de la historia regional, los trabajos y los días de las antiguas familias mineras y mestizas del ex sur peruano contribuyeron a la profunda densidad cultural, aún vigente, de este desierto tarapaqueño situado entre las quebradas, los Andes y el mar.

Declaración de autoría: D.L.C.: lideró la investigación, el diseño metodológico, la sistematización, análisis e interpretación de datos y la redacción del manuscrito. C.C.S.: participó en la conceptualización de apoyo, el análisis de información, la revisión y edición del manuscrito final. Todas las personas autoras participaron en la elaboración de este artículo.

Agradecimientos: Al Sr. Jorge Alberto Moya Riveros, por su interés y comentarios respecto del presente trabajo que aborda la historia de sus antepasados, y a los evaluadores del manuscrito por sus oportunos aportes. *Financiamiento:* FONDEYCT Regular N°1231311: “Unitario, centralizado y bioceánico: debates, políticas y estrategias en torno a la expansión del Estado boliviano hacia sus territorios periféricos (1853-1904)”. ANID- subdirección de Capital Humano/ Doctorado Nacional, año 2022, Folio N°21231751.

Referencias Citadas

- Aguilar, J. y P. Cisternas 2013. Pesquerías coloniales en Tarapacá, siglo XVII. *Allpanchis* 81-82:155-195.
- Bakewell, P. 1990. La minería en Hispanoamérica colonial. En *Historia de América Latina 3. La Economía*, editado por L. Bethell, pp. 49-91. Crítica, Barcelona.
- Banaji, J. 2011. *Theory as History. Essays on Modes of Production and Exploitation*. Haymarket Books, Chicago.
- Barba, A. de 1640 [1770]. *Arte de los Metales, en Que se Enseña el Verdadero Beneficio de los de Oro y Plata por Azogue*.

- El Modo de Fundirlos Todos, y como se Han de Refinar y Apartar los Unos de los Otros*. Oficina de la Viuda de Manuel Fernández, Madrid.
- Barragán, R. 2018. Extractive Economy and Institutions? Technology, labour and Land in Potosí, the Sixteen and Eighteen Century. En *Colonialism, Institutional Change and Shifts in Global Labour Relations*, editado por K. Hofmeester y P. De Zwart, pp. 207-238. University Press, Amsterdam. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv62hdhw.10>

- Barriga, V.M. 1941. *Memoria para la Historia de Arequipa. Relaciones de la Visita al Partido de Arequipa por el Gobernador-Intendente Don Antonio Álvarez y Jiménez*. Tomo I 1786-1791. Editorial La Colmena S.A., Arequipa.
- Berg, M. 1987. *La Era de las Manufacturas. 1700-1820. Una Nueva Historia de la Revolución Industrial Británica*. Crítica, Barcelona.
- Bermúdez, O. 1963. *Historia del Salitre desde sus Orígenes hasta la Guerra del Pacífico*. Universidad de Chile, Santiago.
- Berry-Bravo, J. y P. Bravo-Elizondo 2013. *Tres Británicos en la Era del Salitre 1830-1930. George Smith, John T. North, James T. Humberstone*. Ricaventura, Santiago.
- Billingshurst, G. 1886. *Estudio sobre la Geografía de Tarapacá*. Imprenta del Progreso, Santiago.
- Billingshurst, G. 1889. *Los Capataces Salitreros de Tarapacá*. Imprenta del Progreso, Santiago.
- Blake, J.H. 1843. Geological and miscellaneous notice of the Province of Tarapacá. *The American Journal of Science and Arts* 44:1-12.
- Boudat, L. 1889. *Salitreras de Tarapacá*. Luis Boudat y Compañía, Iquique.
- Brown, K. y A.K. Craig 2015. La Minería de la Plata en Huantajaya, en el Virreinato del Perú. En *Minería e Imperio en Hispanoamérica Colonial. Producción, Mercado, Trabajo*, editado por K. Brown, pp. 155-180. Banco Central de la Reserva del Perú, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Burucki, A. 2021. 250 años de tráfico de esclavos hacia el Río de la Plata. De la fundación de Buenos Aires a los "colonos" africanos en Montevideo (1585-1835). *Revista de Historia* 7 (12):255-290.
- Bustamante de la Fuente, M.J. 1955. *Mis ascendientes*. Lima: Edición privada. <https://beta.acuedi.org/book/3947.pdf>
- Castro, L. 2020. El bosque de la Pampa del Tamarugal y la industria salitrera: el problema de la deforestación, los proyectos para su manejo sustentable y el debate político (Tarapacá, Perú-Chile 1829-1941). *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales* 24 (641).
- Cohen, C.R., T. Rehren y M. Van Buren 2009. An archaeometallurgical study of the use of European furnaces in colonial Bolivia. *Archaeometallurgy in Europe* II:529-540.
- Cohen, G. 1986. *La Teoría de la Historia de Karl Marx Una Defensa*. Siglo XXI, Madrid.
- Cortés, C. y A. Díaz 2024. Maternidad, bautismo y articulación en las mujeres negras de Arica y sus valles en el siglo XVIII. *Diálogo Andino* 74:67-77. <http://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812024000200067>
- Crozier, R.D. 1997. El salitre hasta la Guerra del Pacífico: una revisión. *Historia* 30:53-126.
- Crozier, R.D. 1993. La industria del yodo, 1815-1915. *Historia* 27:141-212.
- Daponte, F. 2010. *El aporte de los negros a la identidad musical de Pica, Matilla y Tarapacá*. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Creando Chile; Universidad de Chile, Facultad de Artes, Santiago.
- Díaz, A. 2022. La preexistencia de la población afrodescendiente antes de la República de Chile. *Diálogo Andino* 67:5-12.
- Díaz, A., V. Briones y E. Sánchez 2019. Afrodescendientes en Arica. Registros Coloniales para una Historia Regional. En *...Y Llegaron con Cadenas... Las Poblaciones Afrodescendientes en la Historia de Arica y Tarapacá (Siglos XVII-XIX)*, editado por A. Díaz, L. Galdames y R. Ruz, pp. 29-64. Ediciones Universidad de Tarapacá, Arica.
- Díaz, A., L. Galdames y R. Ruz 2009. *Población Indígena, Mestiza y Negra de Arica y Tarapacá: Documentos Republicanos (1827-1841)*. Universidad de Tarapacá, Arica.
- Dobb, M. 1971. *Estudios sobre el Desarrollo del Capitalismo*. Siglo XXI, Buenos Aires.
- Donoso, C. 2008. Prosperidad y decadencia del mineral de Huantajaya. Una aproximación. *Diálogo Andino* 32:59-70.
- Donoso, C. 2018. Los albores de la industria salitrera en Tarapacá. *Chungara. Revista de Antropología Chilena* 50 (3):459-470.
- Donoso, C. 2019. Estudio socioeconómico de la Población Afrodescendiente en Tarapacá (siglos XVI-XIX). En *...Y Llegaron con Cadenas... Las Poblaciones Afrodescendientes en la Historia de Arica y Tarapacá*, editado por A. Díaz, L. Galdames y R. Ruz, pp. 135-164. Universidad de Tarapacá, Arica.
- Durand, G. 1977. El Padrón de contribuyentes de Tarapacá en 1845. *Revista del Archivo General de la Nación* 4-5:115-199.
- Fernández, S. 1988. Medidas reformistas en torno a la minería peruana. La creación del estanco de la pólvora. *Revista de Indias* 48 (182-183):384-399.
- Fisher, J. 1975. *Matrícula de los mineros del Perú 1790*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
- Flores Galindo, A. 1991. *La Ciudad Sumergida. Aristocracia y Plebe en Lima 1760-1830*. Editorial Horizonte, Lima.
- Gavira, M.C. 2005. Producción de plata en el mineral de San Agustín de Huantajaya (Chile) 1750-1804. *Chungara. Revista de Antropología Chilena* 37 (1):37-57.
- Gavira, M. d. 2009. La intervención de la administración colonial en la minería: Abastecimiento de azogue y rescate de plata en el mineral de Oruro (1776-1810). En *Minería y Reformismo Borbónico en el Siglo XVIII: El Perú y Bolivia*, editado por L. Jáuregui, pp. 377-400. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Ginzburg, C. 1997. *El Queso y los Gusanos. El Cosmos según Molinero del Siglo XVI*. Muchnik editores, Barcelona.
- Glave, L.M. y A. Díaz 2019. Buscando al encomendero: Lucas Martínez Vegaso, la administración de justicia y las redes del poder colonial. Tarapacá. Siglo XVI. *Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas* 61:151-176.
- González Miranda, S. y S. González Pizarro 2023. Capitalismo internacional en la periferia. La frontera sur del Perú y el proceso de invasión-sucesión en la industria salitrera de Tarapacá. *Diálogo Andino* 70:190-204.
- González Pizarro, S. y S. González Miranda 2024. El cantón salitrero Sal de Obispo, sus oficinas de paradas y sus descubridores (1830-1870). *Cuadernos de Historia* 61:247-278.
- González, S. 2016. *Matamunqui. El Ciclo de Expansión del Nitrato de Chile. La Sociedad Pampina y su Industria*. RIL Editores, Universidad Arturo Prat, Santiago.

- González, S. 2021. El imaginario salitrero del desierto de Tarapacá (punto, pozo, pampa, cantón) en la primera mitad del siglo XIX, y durante el proceso de industrialización. *Diálogo Andino* 66:187-207.
- González, S. 2023. Las redes de parentesco en la industria del salitre. El cambio estructural de la sociedad tarapaqueña. *UNIVERSUM* 38 (1):259-277.
- González, S. 2024. *El Espejo del Desierto. Cateadores y Descubridores, Gremios y Redes de Parentesco en el Primer Impulso de la Minería del Salitre en Tarapacá (1830-1870)*. RIL Editores, Universidad de Tarapacá, Santiago.
- González, S. y C. Ibarra 2023. Matías de la Fuente en Chile: antecedentes de un comerciante tarapaqueño en Talcahuano y Concepción. *Autoctonía* 7 (1):416-158.
- Guzmán, F. 2007. De esclavizados a afrodescendientes. Un análisis histórico de la movilidad social a finales de la colonia. *Boletín Americanista* 63:13-34.
- Heller, H. 2011. *The birth of Capitalism. A 21th Century Perspective*. Pluto Press, Londres.
- Hespanha, A.M. 2007. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. *Tempo* 21:121-143.
- Hernández, R. 1930. *El Salitre. Resumen Histórico desde su Descubrimiento y Explotación*. Fischer Hnos., Valparaíso.
- Hidalgo, J. 1986. *Indian Society in Arica, Tarapacá and Atacama and its Response to the Rebelión of Tupac Amaru*. Thesis of Ph.D. University of London, Londres.
- Hidalgo, J. 2004. Rebeliones andinas en Arica, Tarapacá y Atacama 1770-1781. En *Historia Andina en Chile*, editado por J. Hidalgo, pp. 247-270. Editorial Universitaria, Santiago.
- Hidalgo, J. 2009. Civilización y fomento: la descripción de "Tarapacá" de O'Brien, 1765. *Chungara. Revista de Antropología Chilena* 41 (1):5-44.
- Hidalgo, J. y M. Castillo 2004. Antonio O'Brien, la explicación de los minerales de Huantajaya y su beneficio. *LLULL* 27 (58):61-93.
- Hidalgo, J. y V. Díaz 1985. Cartas del Obispo de Arequipa sobre los indios del Corregimiento de Arica; 1620-1638. *Chungara. Revista de Antropología Chilena* 15:77-97.
- Hidalgo, J. y S. González 2019. *El Testamento de Josef Basilio de la Fuente. Sociedad, Riqueza y Redes de Poder en Tarapacá, Siglo XVIII*. Qilqa Ediciones, Universidad Católica del Norte, Santiago.
- Kopytoff, I. 1991. La biografía cultural de las cosas: la mercantilización como proceso. En *La Vida Social de las Cosas. La Perspectiva Cultural de las Mercancías*, editado por A. Appadurai pp. 89-120. Grijalbo, México D.F.
- Kriedte, P., H. Medick y J. Schlumbohm 1986. *Industrialización Antes de la Industrialización*. Crítica, Barcelona.
- Lecaros, M. y G. Molina 1990. Mita minera: un caso de resistencia anticolonial en los Altos de Arica. *Camanchaca* 11:13-15.
- Levi, G. 1990. *La Herencia Inmaterial. La Historia de un Exorcista Piamontés en el Siglo XVII*. Editorial Nerea, Madrid.
- Levi, G. 2019. *Microhistorias*. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Bogotá.
- Lo, D. 2024a. *Génesis, Expansión y Crisis de un Régimen Protoindustrial de Producción Minera: Oficinas, Trabajo y Sociedad en el Desierto (Tarapacá, 1718-1781)*. Tesis para optar al grado de Doctor en Historia. Universidad de Tarapacá, Facultad de Educación y Humanidades, Arica.
- Lo, D. 2024b. Azogueros y repasisir en la quebrada: expansión y declive de los espacios productivos de la protoindustria minera (Tarapacá, 1718-1845). *Autoctonía* 8 (2):677-712.
- Lo, D. y C. Cortés 2024. Esclavos y esclavistas en el desierto: trabajo y relaciones sociales en torno a la esclavitud negra durante la protoindustrialización minera (1765-1845). *Revista de Humanidades* 49:131-159.
- Lo, D. y T. Sánchez 2023. Realistas, patriotas y mestizos: el guano y las covaderas de Tarapacá durante las Guerras de Independencia (Tarapacá, 1815-1820). *Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas* 69. <https://doi.org/10.22199/issn.0718-1043-2023-0008>
- Mendels, F.F. 1972. Proto-Industrialization: The First Phase of the Industrialization Process. *The Journal of Economic History* 32 (1):241-261.
- Méndez, M. 2023. *Una Historia del Agua en el Desierto de Atacama durante el Ciclo del Nitrato (Siglo XIX-1930)*. Tesis doctoral. Université Rennes 2, Universidad Católica del Norte, Rennes.
- Miño, M. 1989. ¿Proto-industria colonial? *Historia Mexicana* 38 (4):793-818.
- Miño, M. 1993. *La Protoindustria Colonial Hispanoamericana*. El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, México DF.
- Mörner, M. 1992. Historia social hispanoamericana de los siglos XVIII y XIX: algunas reflexiones en torno a la historiografía reciente. *Historia Mexicana* 2 (42):419-471.
- Noejovich, H.O. 2001. Producción de plata y consumo de azogue: una comparación entre el Virreinato del Perú y el Virreinato de Nueva España bajo los Austrias. *Investigación Económica* 61 (235):161-200. <https://www.jstor.org/stable/42777556>
- Ogilvie, S. y M. Cerman 1996. Theories of Protoindustrialization. En *European Protoindustrialization*, editado por S. Ogilvie y M. Cerman, pp. 1-11. Cambridge University Press, Cambridge.
- Pizarro, P. 1986 [1571]. *Relación del Descubrimiento y Conquista del Perú*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Platt, T. 2000. The Alchemy of modernity. Alonso Barba's copper cauldrons and the independence of Bolivian metallurgy (1790-1890). *Journal of Latin American Studies* 32 (1):1-54.
- Platt, T. 2016. Tiempo, movimiento, precios. Los caminos del azogue español de N. M. Rothschild entre Almadén, Londres y Potosí. *Diálogo Andino* 49:143-165.
- Platt, T. 2023. From the Ratio to Rothschild. Silver and Quicksilver- Recovering the Past for the Future in Nineteenth Century Potosí. En *Potosí in the Global Silver Age*, editado por R. Barragán y P. Zagalsky, pp. 425-482. Koninklijke Brill, Leiden.
- Restrepo, E. y A. Rojas 2010. *Inflexión Decolonial: Fuentes, Conceptos y Cuestionamientos*. Colección Políticas de la Alteridad. Ed. Universidad del Cauca, Papayán.
- Rosenblitt, J. 2013. *Centralidad Geográfica, Marginalidad Política: La Región de Tacna-Arica y su Comercio, 1778-1841*.

- Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Dirección de Archivos Bibliotecas y Museos, LOM Ediciones, Santiago.
- Trelles, E. 1991. *Lucas Martínez Vegaso: Funcionamiento de una Encomienda Peruana Inicial*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Tilly, C., T. Louise y R. Tilly 1991. European economic and Social History in the 1990s. *The Journal of European Economic and Social History* 20 (3):645-671.
- Torras, J. 2018. *Fabricantes sin Fábrica. En el Camino de la Industrialización: Los Torrelló, 1691-1794*. Crítica, Barcelona.
- Torres, J. 2017. *Familias Fundadoras de Pica y Matilla. I Parte*. Universidad de Tarapacá, Arica.
- Urbina, S. 2014. *Asentamientos, Poblaciones y Autoridades de Tarapacá. Siglos XV y XVI, ca. 1400-1572*. Tesis para optar al grado de magíster en Historia. Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela de Postgrado, Santiago.
- Valdés, F. 1884. *Memoria sobre la Administración de Tarapacá Presentada al Supremo Gobierno*. Imprenta de la República, de J. Núñez, Santiago.
- Vilar, P. 2018. *Cataluña en la España Moderna Volumen I. El Medio Natural y el Medio Histórico. El Siglo XVIII: Las Transformaciones Internas*. Crítica, Barcelona.
- Villalobos, S. 1979. *La Economía de un Desierto. Tarapacá durante la Colonia*. Ediciones Nueva Universidad, Santiago.
- Vinson III, B. 2017. *Before Mestizaje: The Frontiers of Race and Caste in Colonial México*. Cambridge University Press, Nueva York.
- Williamson, J. 2019 [1860]. Observaciones sobre la industria en la provincia de Tarapacá. Pino Oregón, Iquique.
- Wade, P. 2000. *Raza y Etnicidad en Latinoamérica*. Traducido por M.T. Jiménez. Ediciones Abya-Yala.
- Zavala, V. y M. Back 2017. *Racismo y Lenguaje*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Zori, C. y P. Tropper 2010. La producción de plata en los periodos prehispánico tardío y colonial temprano en la quebrada de Tarapacá, Norte de Chile. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 2 (15):65-87.

Notas

- 1 Blake 1843. Agradecemos a Hrvoj Ostojčić Perić por facilitar esta versión digital.
- 2 Archivo Arzobispal de Arequipa, AAA, Serie Tarapacá, Legajo 5, s/f, 25 de febrero de 1827-
- 3 <https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/631/w3-article-330141.html>
- 4 Archivo Histórico Nacional, Notarios de Tarapacá, NT, Vol.2, ff.132-133, Fondo Judicial de Iquique, FJI, Caja 30, Expediente 33, ff.1-16.
- 5 FJI, Caja 254, Expediente 11, ff.8-9.
- 6 Archivo Regional de Tarapacá, ART, SERNAGEOMIN, Caja 605, Expediente "Eduardo Charme contra el fisco", 1894. Archivo Nacional de la Administración, ARNAD, Notarios de Pisagua, Vol.2, f.96.
- 7 AGN, Sección Colonial, Real Tribunal de Minería, Legajo 687, Documento 44, f.1.
- 8 Archivo General de la Nación, Sección Republicana, Ministerio de Hacienda, P.L. 10-793.
- 9 Archivo Histórico de Límites, AHL-TAP- 001-004.
- 10 FJI, Caja 620, Expediente 30, f.24.
- 11 FJI, Caja 620, Expediente 31, ff.1-2.
- 12 Archivo General de Simancas, SGU, LEG, 7114, 26, s/f.
- 13 AHN, Administrativo de Arica, Legajo 7, Pieza 1.
- 14 AHN, Notarios de Tacna, NT, Vol.2, f.175.
- 15 AAA, Serie Tarapacá, Legajo 5, s/f, 20 de junio de 1817 y 4 de noviembre de 1820.
- 16 AHN, Fondo Judicial de Arica, FJA, Caja 82, Expediente 124.
- 17 Archivo Histórico de Límites, AHL, TAP-001, f.2.
- 18 FJI, Caja 620, Expediente 34, f.1.
- 19 FJI, Caja 620, Expediente 34, f.1.
- 20 FJI, Caja 620, Expediente 34, f.16.
- 21 FJI, Caja 620, Expediente 34, f.10.
- 22 FJI, Caja 620, Expediente 34, f.24.
- 23 FJI, Caja 620, Expediente 34, f.25.
- 24 FJI, Caja 620, Expediente 34, f.25.
- 25 FJA, Caja 35, Expediente 21.
- 26 FJI, Caja 151, Expediente 26, s/f.
- 27 NT, Vol.10, ff.76-77.
- 28 NT, Vol.6, ff-84.
- 29 SERNAGEOMIN, Vol.0078, ff.60-61.
- 30 FJI, Leg.68, Pieza 4.
- 31 Notas precedentes y FJI, Caja 76, Expediente 15.
- 32 FJI, Caja 360, Expediente 23, f.33.
- 33 FJI, Caja 360, Expediente 23, f.36.
- 34 FJI, Caja 360, Expediente 23, f.29.
- 35 AHL, TAP-001.
- 36 AGN, SRMH, O.L.145-596, f.1.
- 37 AGN, SC, Tribunal de Minería, 601, Caja 30, Documento 349.
- 38 Elaborado sobre la base de notas precedentes y Torres, Vol.1, 2017:268-270.
- 39 FJI, Caja 254, Expediente 11, f.7.
- 40 FJI, Caja 254, Expediente 11, f.8.
- 41 FJI, Caja 254, Expediente 11, f.8.
- 42 FJI, Caja 254, Expediente 11, f.9.
- 43 FJI, Caja 205, Expediente 7, f.1.
- 44 SERNAGEOMIN, Vol.0189, ff.41-42.
- 45 SERNAGEOMIN, Vol.0189, ff.42-56.
- 46 AHN, Fondo Prefectura de Tarapacá, Vol.45, s/f. FJI, Caja 360, Expediente 11.
- 47 ARNAD, Notarios de Iquique, NI, Vol.008, ff.253-254.
- 48 NI, ff.15.16.
- 49 Tataranieto de Manuel Elías Riveros Hidalgo, Iquique.
- 50 <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-99556.html>
- 51 George Smith, 1859. Copia propiedad del Archivo Histórico del Museo Regional de Iquique.